

ИЗУЧЕНИЕ МОТИВОВ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ К СИСТЕМАТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ

Зинаида Кузнецова – Профессор, Доктор педагогических наук, Университет управления «ТИСБИ», г. Набережные Челны, Россия;

Эл. почта: kzm_diss@mail.ru ;

Лилия Исмагилова – ассистент, Елабужский институт (филиал) «Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Елабуга, Россия;

Ильсияр Мутаева – Профессор, Кандидат биологических наук, Елабужский институт (филиал) «Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Елабуга, Россия

Введение. Одной из основных проблем современного общества является сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи. На сегодняшний день многие исследования показывают, что идет ухудшение здоровья студентов, у них обостряются заболевания сердечнососудистой системы и многие другие хронические заболевания, а также с ростом научно-технического прогресса, комфорта обостряется проблема хронического «двигательного голода» [2].

Студенческая молодежь является наиболее уязвимой частью молодежи, причиной чего являются:

1. увеличение учебной нагрузки с поступлением в высшее учебное заведение.
2. уменьшение двигательной активности.
3. возникают проблемы в социальном и межличностном общении [4].

Студенты на данный момент являются основной составляющей нашей страны, это будущие родители, это основной трудовой резерв нашей страны. Поэтому необходимо изучить мотивы, интересы и потребности нынешней молодежи при систематических занятиях спортом [1].

Цель исследования: выявление факторов, способствующих успешному формированию мотивации студентов к систематическим занятиям спортом.

Материалы и методы исследования. Мотивация студентов - это очень сложная работа, выполняемая преподавательским составом. Необходимо вовлечь большую массу студентов в спортивную жизнь университета, а главное это – заинтересовать и замотивировать к систематическим занятиям спортом.

Формирование интереса к занятиям физической культуре и спортом – это многоступенчатый процесс. Проанализировав научную и учебно-методическую литературу, проведя опрос и анкетирование студентов высших учебных заведений разных курсов и отделений, были выявлены основные мотивы к систематическим занятиям спортом:

1. оздоровительные мотивы.
2. соревновательные мотивы.
3. коммуникативные мотивы.
4. эстетические мотивы.
5. познавательно-развивающие мотивы.
6. профессионально-ориентированные мотивы [3,4].

Исследование проводилось на базе Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального университета, города Елабуги, Россия в период с 01.09.2020 – 31.12.2020 года.

В исследовании принимали участие четыре группы студентов Елабужского института: первая группа – студенты 1 курса (50 человек); вторая группа – студенты 2 курса (50 человек); третья группа - студенты 3 курса (50 человек); четвертая группа - студенты 4 курса (50 человек). Все студенты без отклонений в состоянии здоровья и физическом развитии, имеющие хорошее функциональное состояние, они относятся к основной медицинской группе.

В ходе исследования применялись методы: метод анализа, метод сравнения, метод анкетирования, педагогическое наблюдение.

Результаты исследования и их обсуждение. Для выявления формирования и поддержания мотивов студентов высших учебных заведений к систематическим занятиям спортом, был проведен опрос самих занимающихся.

На рисунке 1 представлены данные, полученные в ходе исследования, процентное соотношение мотивов, которые преследуют студенты 1 группы (студенты 1 курса) при систематических занятиях спортом.

Рисунок 1. Процентное соотношение мотивов, которые преследуют студенты 1 курса при систематических занятиях спортом.

Из полученных данных, можно подвести итоги, что на 1 курсе, к систематическим занятиям спортом студентов подталкивают эстетические мотивы, они стоят на первом месте, на втором, по значимости, месте стоят соревновательные мотивы, следом за ними стоят коммуникативные мотивы, оздоровительные мотивы и в конце познавательно-развивающие и профессионально-ориентированные мотивы.

На рисунке 2 представлены данные, полученные в ходе исследования, процентное соотношение мотивов, которые преследуют студенты 2 группы (студенты 2 курса) при систематических занятиях спортом.

Рисунок 2. Процентное соотношение мотивов, которые преследуют студенты 2 курса при систематических занятиях спортом.

Из полученных данных, можно подвести итоги, что на 2 курсе, к систематическим занятиям спортом студентов подталкивают тоже эстетические мотивы, они также стоят на первом месте, на втором, по значимости, месте стоят оздоровительные мотивы, следом за ними стоят соревновательные мотивы, коммуникативные мотивы, профессионально-ориентированные мотивы, и в конце познавательные-развивающие мотивы.

На рисунке 3 представлены данные, полученные в ходе исследования, процентное соотношение мотивов, которые преследуют студенты 3 группы (студенты 3 курса) при систематических занятиях спортом.

Рисунок 3. Процентное соотношение мотивов, которые преследуют студенты 3 курса при систематических занятиях спортом.

Из полученных данных, можно подвести итоги, что на 3 курсе, к систематическим занятиям спортом студентов подталкивают тоже эстетические мотивы, они также стоят на первом месте, на втором, по значимости, месте стоят оздоровительные мотивы, следом за ними стоят профессионально-ориентированные мотивы, соревновательные мотивы, познавательные-развивающие мотивы и в конце остаются коммуникативные мотивы.

На рисунке 4 представлены данные, полученные в ходе исследования, процентное соотношение мотивов, которые преследуют студенты 4 группы (студенты 4 курса) при систематических занятиях спортом.

Рисунок 4. Процентное соотношение мотивов, которые преследуют студенты 4 курса при систематических занятиях спортом.

Из полученных данных, можно подвести итоги, что на 4 курсе, к систематическим занятиям спортом студентов подталкивают оздоровительные мотивы, они стоят на первом месте, на втором, по значимости, месте стоят профессионально-ориентированные мотивы, следом за ними стоят познавательные-развивающие мотивы, эстетические мотивы, и в конце остаются коммуникативные и соревновательные мотивы.

Закключение. Таким образом, в течение всего времени обучения мотивы, которые преследуют студенты высших учебных заведений, при систематических занятиях спортом меняются. Если еще на 1 и 2 курсе студенты в большей степени преследуют эстетические мотивы, то уже на 3 и 4 курсе на первое место начинают выходить

оздоровительные и профессионально-ориентированные мотивы для систематических занятий спортом.

Также, игровой метод, а именно применение народных игр на занятиях по физической культуре, позволит сформировать интерес и замотивировать студентов к систематическим занятиям физической культурой во время учебной деятельности. Это может способствовать благоприятному росту посещаемости на занятиях по физической культуре студентов высших учебных заведений.

Список использованной литературы

1. Виленский М.Я. Формирование физической культуры личности учителя в процессе его профессиональной подготовки: диссертация, доклад. – М., 1990. – 84с.
2. Кузнецова З.М. Народные игры на уроках физической культуры. – Набережные Челны, 1996. – 160с.
3. Кузнецова З.М., Савосина М.Н., Гжемская Н.Х. Народные подвижные игры как средство реализации социальных функций физической культуры: Учебное пособие / Кузнецова З.М., Савосина М.Н., Гжемская Н.Х. – Набережные Челны: РИО КамГИФК, 2006. – 159с.
4. Лотоненко А.В. Педагогическая система формирования у студенческой молодежи потребностей в физической культуре: автореферат, диссертация – Краснодар, 1998. – 39с.
5. Пятков В.В. Формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к физической культуре: на материале педвузов: диссертация. – Сургут, 1999. – 184с.
6. Ценностно-мотивационные ориентации студентов вызов в современной России (к проблеме мониторинга качества образования): сборник статей И.А. Зимней. – М., 2000. – 88с.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4661708>

STUDYING THE MOTIVES OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS STUDENTS FOR SYSTEMATIC SPORTS ACTIVITIES

Zinaida Kuznetsova – Professor, Doctor of Pedagogics, Management University “TISBI” Naberezhnye Chelny, Russia;

Email: kzm_diss@mail.ru ;

Liliya Ismagilova – Assistant, Yelabuga Institute (branch) of Kazan Federal University, Yelabuga, Russia;

Пsiyar Mutaeva – Professor, Candidate of Biological Sciences, Yelabuga Institute (branch) of Kazan Federal University, Yelabuga, Russia

Abstract. The article deals with the theoretical and practical aspects of the formation and maintenance of the motives of students of higher educational institutions for systematic sports. Developing the motivation of students of higher educational institutions to engage in physical culture and sports is not an easy task. It requires special attention from both teachers and those responsible for organizing educational work. Systematic and reasonable sports activities lead to improved health and physical performance of those involved. The article identifies the factors that ensure the effectiveness of the formation and maintenance of higher educational institutions students motivation to systematic sports.

Keywords: motive, motivation, students, systematic classes, sports.